

Тараненко С.П.

Молодший науковий співробітник
Центр археології Києва ІА НАН України

ДО ПИТАННЯ ПРО ПЛОЩУ ПОДОЛУ КИЄВА У ДАВНЬОРУСЬКИЙ ЧАС

Історія археологічного вивчення Подолу Києва нараховує близько вісімдесяти років. І саме з появою археологічних матеріалів, як найбільш надійних, на думку П.П. Толочко, для визначення розмірів стародавнього міста, ми пов'язуємо появу декількох версій щодо розмірів посаду, та принципів його розвитку. На думку П.П. Толочка, Поділ займав площу 180 га¹. У 1982 р. К.М. Гупало представив Поділ у XI–XIII ст. на площі 200 га, додаючи, що “эта громоздкая территория была освоена далеко не сразу, и вероятно отражает площадь Подола в его максимальных границах в период наибольшего расцвета города”². За останні десятиліття М.А. Сагайдак не раз висловлював свою думку щодо площі Подолу у IX–XIII ст., зайнятої під масовою забудовою та планувальною структурою. За двадцять років вона практично не мінялася: з останньої чверті IX ст. до 20-х рр., або до кінця X ст. – 150 га; з XI ст. до XIII ст. – 180 га³.

Представлені вище цифри площі Подолу в період з IX по XIII ст., повинні були ґрунтуватися на археологічних джерелах, але, на жаль, ми не завжди маємо уявлення про конкретні координати меж посаду, зв'язані з сучасною топографією. В одній з останніх робіт М.А. Сагайдак представив принцип заселення території: “Міська структура формується приблизно однозначно з двох осередків: перший розміщувався між берегом р. Почайна та підніжжям Замкової гори; другий – на території так званої Плоскої частини Подолу між Почайною та підніжжям Щекавиці й інших прилеглих гір”⁴.

На наш погляд, тільки виявлення кордонів посаду дає об'єктивну оцінку його площі. Для вирішення цієї проблеми ми пропонуємо використовувати авторську археологічну карту Подолу, що складається з декількох шарів: 1. Сучасна топографічна карта Поділ-2000; 2. Карта Подолу 1803 р.; 3. Сучасна геодезична карта; 4. Плани 62 розкопів, де зафіксовані елементи масової забудови та планувальної структури Подолу IX–XIII ст. Всі шари археологічної карти Подолу Києва давньоруського часу прив'язані між собою, що дозволяє оперувати даними з розкопок та сучасними ландшафтними та топографічними показниками.

Представимо межі Подолу Києва в давньоруський час:

Південь – південний-схід. За відправну точку візьмемо місце, де, на нашу думку, розташовувався порт. Він знаходився в природній гавані, яку утворила р. Почайна, між сучасними вул. Боричів узвіз та Поштовою площею⁵.

Південь – південний-захід. З цієї сторони Поділ обмежений горами: Старокиївською, Замковою, Щекавицею та Юрковицею. Відправними точками для підрахунку слугуватимуть тільки ті місця, в яких зафіксований давньоруський шар. Це район вул. Боричів узвіз та Боричів Тік – підніжжя Замкової гори, частково із вул. Воздвиженською – далі, кордон простежується по лінії Ярославського провулку – іде паралельно вул. Фрунзе, впритул до підніжжя схилів межигір'я Щекавиці та Юрковиці. За браком археологічних даних відстань між Замковою горою та Щекавицею проведена умовно.

Захід – північний-захід. Кордон в цьому районі має фіксувати стовп'є – єдина фортифікаційна конструкція на Подолі, що згадувалася в літопису. За останніми археологічними дослі-

¹ Толочко П.П. Исторична топографія стародавнього Києва. – К., 1972. – С. 173.

² Гупало К.М. Подол в Древнем Киеве. – К., 1982. – С. 107-108.

³ Сагайдак М.А. Актуальні питання зародження та формування раннього Києва // Магістеріум. Вип. 6. Археологічні студії. – К., 2001. – С. 21, 24; Сагайдак М.А. О некоторых типологических особенностях образования древнерусского города // Археология древнерусского города 11-15 веков. ИА РАН. – М., 2011. – С. 60.

⁴ Сагайдак М.А. Нові відкриття на Подолі та деякі дискусійні питання історичної топографії середньовічного Києва // АНТ. – К., 2005. – № 13-15. – С. 21.

⁵ Тараненко С.П. До проблем історичної топографії давньоруського Подолу Києва // Проблеми історії та археології України. – Харьков, 2010. – С. 78.

дженнями ми пропонуємо локалізувати його місцезнаходження¹. Крайня західна координата планувальної міської сітки для XII ст. розміщала за сучасною вул. Юрківською і, відповідно, оборонну лінію ми можемо розмістити за місцем розкопу по вул. Константинівській, 61. При цьому крайня північно-східна координата, за якою могло знаходитися стовп'є не виходить за межі розкопів по вул. Юрківській, 30 та Оболонській, 43/47. Поєднуючи ці крапки, ми отримуємо лінію, на якій, можливо, воно розташовувалося: біля підніжжя гори вона не виходила за сучасну вул. Оленівську, далі перетинала вул. Юрківську, потім повертала на схід і перетинала вул. Межигірську та вул. Оболонську, простягаючись паралельно вул. Турівській й примикала до р. Почайни. Саме в таких межах розміщав посад М. Закревський та саме під таким кутом розташовувалися квартали на карті 1803 р. Звичайно, це тільки гіпотеза, яка базується на археологічних та картографічних даних. Вказати більш точні координати оборонної лінії стовп'я можна лише за умов її археологічної фіксації.

Північ – північний-схід. З цього боку Поділ омивався р. Почайною. На сьогоднішній день ми можемо впевнено казати про наявність культурного шару давньоруського часу по трасі вул. Набережно-Хрещатицька, починаючи від перетину з “лінією стовп'я” до перетину з вул. Боричів узвіз.

Прийняття даних кордонів визначає площу території Подолу, яку займала планувальна міська структура та масова забудова, принаймні з другої половини XII ст. – близько **150 га**. Ці дані можна вважати максимальними розмірами Подолу в давньоруський час.

Звичайно, посад не займав одразу таку площу на початковому періоді виникнення планувальної міської структури і напевно мав декілька етапів свого розвитку.

Спроба виділити один з етапів була зроблена при нанесенні подільських могильників давньоруського часу на геодезичний план². Серед декількох груп виділялась одна, в яку входили могильники, що розміщалися на території, яка через болотянність та загрозу паводків, вважалася непридатною для життя. Тут не зафіксовано планувальної садибно-вуличної системи з елементами масової забудови: – Щекавицька, 25-27, Межигірська, 43, Набережно-Хрещатицька, 1 а, Фрунзе, 23-25, Набережно-Хрещатицька, 9, Набережно-Хрещатицька, 1 а. З розширенням міста ці кладовища зникають, а на їх місці виникають житлові квартали. Для визначення таких об'єктів був запропонований термін, як “окраїні могильники”. Для нас представляють цікавість могильники північно-західної частини Подолу – Щекавицька, 25-27, Межигірська, 43, перетин вул. Нижній Вал та Почайнинської, що датуються XI ст. При порівняльному аналізі розміщення цих могильників на сучасній карті з геодезичною виявилось, що вони розташовані практично чітко на одній ізолінії, що відповідає 98 м за Балтійською шкалою висот. Ми можемо зробити висновок, що в один хронологічний період по лінії ландшафту на одній висоті, розміщалися могильники, які потім при розширенні міста зникли. В Києві, як і в багатьох інших давньоруських містах ранні могильники знаходилися поза межею жилої зони. Ця інформація дає нам право стверджувати, що територія за згаданими кордонами в напрямку північного заходу Подолу не входила в цей період в міську житлову зону. В такому випадку у другій половині XI ст. площа Подолу могла складати до **130 га**.

Використовуючи дану методичку – поєднання археологічних даних з даними ландшафту може бути дуже перспективним і в майбутньому дозволить дати більш точний розрахунок площі Подолу на різних етапах його формування.

¹ Тараненко С.П. До питання про літописне “стовп'є” на Київському Подолі // ЛА. – К., 2008. – Вип. 22. – С. 12-19.

² Івакін В.Г., Тараненко С.П. Давньоруські могильники Подолу в планувальній структурі // Болховітіновський щорічник 2009. – К., 2010. – С. 259.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній, ректор Київської духовної академії та семінарії, вікарій Київської Митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурга Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Моця О.П.</i>	Поширення християнства на Русі: можливі шляхи проникнення	5
<i>Сагайдак М.А.</i>	Про деякі труднощі дослідження початків давньоруських міст	8
<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о существовании пещерного скита в Мартыновской балке г. Севастополя	12
<i>Чорєф М.М.</i>	“Alterum alterius auxillo eget” или к атрибуции мультиплей перещепинского клада	15
<i>Сергеева М.С.</i>	Деякі спостереження за технікою орнаментативної давньоруських виробів з кістки та рогу з території Середнього Подніпров'я	20
<i>Тараненко С.П.</i>	До питання про площу Подолу Києва у давньоруський час	23
<i>Івакін В.Г.</i>	Особливості формування міських могильників Києва XI–XIII ст.	25
<i>Руденок В.Я.</i>	Поховальні печерні пам'ятки Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	28
<i>Новик Т.Г.</i>		
<i>Ситий Ю.М.</i>	Ґрунтовий могильник давньоруського Чернігова	31
<i>Спирґис Роберт</i>	Стратиграфія захоронений на кладбище у церкви Св. Петра в Риге	37
<i>Мельник О.О.</i>	Практика та обряд поховання священнослужителів XVI–XVIII ст. на прикладі пам'яток Києва	40
<i>Оногда О.В.</i>	Київський “Мистецький арсенал”: підсумки археологічних досліджень та проблеми музеєфікації	42
<i>Балакін С.А.</i>		
<i>Бурцев І.Г.</i>	О позднесредневековом памятнике Болото 3 в Алексинском районе Тульской области (Российская Федерация)	46
<i>Баукова А.Ю.</i>	Церква Іоанна Предтечі у дослідженнях співробітників Керченського музею	48
<i>Починок Е.Ю.</i>	Знахідки скляного посуду з розкопок монастирських територій м. Києва	
<i>Чекановський А.А.</i>	XVII–XVIII ст.	51

Історичні, джерелознавчі та методологічні студії давньої та середньовічної Церкви

<i>Михаил Желтов, священник</i>	Место древнерусских Службеников студийской эпохи в общей картине развития евхологических сборников византийской традиции	54
<i>Шевченко Ю.Ю.</i>	Еще раз о проблемах в связи с “Житием прп. Антония Печерского”	57
<i>Шеков А.В.</i>	О ранней части помянника черниговских князей в составе Любецкого синодика	60
<i>Артамонов Ю.А.</i>	Письменные и эпиграфические источники о древнерусском паломничестве в Константинополь	64
<i>Жиленко І.В.</i>	Короткі життя преподобних печерських і Пролог	68
<i>Рєва Л.Г.</i>	Євангеліє як першооснова наукових досліджень	77
<i>Затилюк Я.В.</i>	“Киево-руська історія і програмові завдання Могилянської доби”: результати і перспективи дослідження	81
<i>Бартош А.Є.</i>	Лаврський триптих. Історичний екскурс	84
<i>Melnyk Marek</i>	Dażenia ekumeniczne na ziemiach ukraińskich 2 połowy XVI wieku	87
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Відображення деяких особливостей богослужіння могилянської доби в розписах церкви Спаса на Берестові	93
<i>Сінкевич Н.О.</i>	“Патерикон” Сильвестра Косова в контексті нових завдань агіографічної творчості: до проблеми еволюції житій киево-печерських святих в першій половині XVII ст.	96
<i>Воробьева Н.В.</i>	Патриарх Никон: динамика историографического образа	98
<i>Корнієнко В.В.</i>	До питання про інституційний характер, час та форми діяльності церковної цензури (за результатами епіграфічних досліджень у Софії Київській та церкви Спаса на Берестові)	102

Церква нового часу: історія та історіографія

<i>Петренко І.М.</i>	Духовна спорідненість у шлюбно-сімейних відносинах мирян Руської Православної Церкви XVIII ст.	103
<i>Казіміров Д.В.</i>	Населення маєтностей Макошинського Миколаївського монастиря за сповідними книгами 1746 р.	105
<i>Прокон'юк О.Б.</i>	До питання про практику проповідництва в Київській митрополії у XVIII ст.	108
<i>Рига Д.В.</i>	Євстафій (Пальмовський) – архімандрит Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	111
<i>Дымченко Н.В.</i>	Преподобный Паисий (Величковский) в полиэтничной памяти Приднестровья	113
<i>Маноле Брихунец, протоіерей</i>	Роль митрополита Гавриила (Бэнулеску-Бодони) в становлении церкви Молдовы в начале XIX в.	115
<i>Частина А.П.</i>	Роль архиепископа Димитрия (Сулимы) в строительстве кафедрального собора и колокольни в Кишиневе в первой половине XIX ст.	117
<i>Кондратикова Л.</i>	Церковная утварь как показатель исторического развития молдавской церкви в первой половине XIX в.	120
<i>Каліновський В.В.</i>	“Російський Афон” архієпископа Інокентія (Борисова): політичні аспекти відновлення християнських пам'яток Криму	122
<i>Morawiec Norbert</i>	Historiografia synodalna, historiografia oberprokuratorska, a metafora synodalności. Z badań nad prawosławną nauką historyczną okresu/ustroju synodalnego	124
<i>Крайня О.О.</i>	Поменник Китаївської пустині у зібранні ІР НБУВ	134
<i>Климчук А.М.</i>	Микола Теодорович – історик церкви і дослідник Волині	136
<i>Музичко О.Є.</i>	Викладання та дослідження історії релігії і церкви у вищій школі Одеси другої половини XIX – початку XX ст.	139
<i>Стародуб А.В.</i>	Євангельський сюжет про благочестивого старця Симеона в контексті історії боротьби за видання українського перекладу Святого Письма	142
<i>Бурега В.В.</i>	Проект издания истории Киевской духовной семинарии в начале XX века и его судьба	145

Церква новітнього часу: джерела, історія, історіографія

<i>Борщевич В.Т.</i>	“Замінив шаблю на Хрест, щоб далі служити рідному народові...” (До 125-річчя від дня народження протопресвітера Василя Варваріва)	149
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Встановлення міжправославних контактів Православною церквою в Польщі в 20-х рр. XX ст.	152
<i>Винокуров Д.А.</i>	Основные тенденции изучения раннего иосифлянства в советской академической науке 1920–1930-х гг.	155
<i>Преловська І.М.</i>	Проблема використання в архівно-кримінальних справах терміну “фашизм” щодо УАПЦ (1921-1939) в міжвоєнний період	158
<i>Котовський Р.В.</i>	Особливості державно-церковних відносин на західноукраїнських землях у 1939–1941 рр.	161
<i>Кязимова Г.Х.</i>	Влада і православна церква 1944–1953 рр. (на матеріалах Одеської єпархії)	164
<i>Сенченко Н.М.</i>	Внесок протоієрея Миколи Фадейовича Чернопищука до збереження Свято-Троїцького храму Немирівського жіночого монастиря	166
<i>Львова О.Л.</i>	Ідея прав людини очима християнської церкви	169
<i>Макаренко Л.О.</i>	Вплив християнських цінностей на правову культуру особи	172

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. І. Мазепи, 21, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 20,4. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 4

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції (25-27 травня 2011 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: НКПКСЗ, 2011. – 174 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Щерква - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011